

Título del trabajo: Formación del modo de actuación responsable frente al Medio Ambiente desde el enfoque CTS.

Autora:

Isabel Graciela González Cárdenas

Máster en Ciencias de la Educación

e-mail: isabelgonzalezcardenas59@gmail.com

Afiliación:

¹ Delegada Adjunta de Gaviota en Cayo Cruz de la delegación territorial Ciego-Camagüey. Cuba.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo valorar el impacto de la formación del modo de actuación responsable frente al medio ambiente, de los directivos de Cayo Cruz, desde una visión social, de ciencia, innovación y tecnología. A partir de este enfoque se considera la relevancia del tema dada su alta sensible y actualidad social, que connota desde la investigación científica, como vía fundamental para dar respuestas a las insuficiencias en la formación del modo de actuación responsable de estos directivos, las cuales inciden de manera directa en la conservación del medio ambiente. Se reconoce la importancia del desarrollo tecnológico e innovador para el progreso de la investigación científica en beneficio social, y se considera innegable en el marco de la investigación que se refiere, la relación existente entre Ciencia, Innovación, Tecnología y Sociedad, en el contexto de la formación del modo de actuación responsable para la conservación del medio ambiente.